

Ref.-Nr.	Risikoquelle	Risiko bzw. Bedrohung	Risiken				Risikobewertung				Ref.-Nr.	Verantwortliche APs	Schutzmaßnahmen		Getroffene Maßnahmen	Restrisiko
			Nähere Beschreibung des Risikos	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß	Betroffene Gewährleistungsziele	Risikoklasse	Geplante Maßnahmen								
R 1.1.1	Projektpartner	Identifizierbarkeit	Ein Angreifer könnte in der Lage sein, einzelne Patient:innen im Datensatz zu re-identifizieren.	gering	erhöht	Vertraulichkeit, Nichtverketzung	1	M 1.1.1	AP 4 und AP 3	Soweit die extrahierten Daten nicht anonym sind, MÜSSEN sie anonymisiert werden. Dazu MÜSSEN Metriken spezifiziert werden. Es MUSS ein Anonymisierungsverfahren spezifiziert werden.	Siehe Anonymisierungskonzepte EGZ und Charité: 1) Metriken; 2) Verfahren; Protokolle	gering				
R 1.1.2	Einrichtungen	fehlerhafte Trainingsdaten	Die extrahierten Daten könnten Fehler sowie Lücken aufweisen.	hoch	hoch	Integrität	3	M 1.1.2	AP 3	Die Anonymität der Daten MUSS geprüft werden. Dazu MÜSSEN Prüfkriterien festgelegt werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Prüfung und das Prüfergebnis MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Anonymisierungskonzepte EGZ und Charité: 1) Metriken; 2) Verfahren; Protokolle	gering				
R 1.1.2								M 1.1.3	AP 5	Die anonymisierten Daten MÜSSEN auf Qualität (Fehlerfreiheit und Vollständigkeit) geprüft werden. Es MÜSSEN Metriken für die Qualitätsprüfung spezifiziert werden. Es MÜSSEN Verfahren für die Qualitätsprüfung und -sicherstellung spezifiziert werden. Es MÜSSEN Qualitätstests durchgeführt und ihre Ergebnisse dokumentiert werden.	Datenanalyse und -qualitätssicherung: 1) Metriken; 2) Verfahren; 3) Tests; für die Protokolle siehe Tabelle und Changelogs in AP 5	gering				
R 1.1.2								M 1.3.1	AP 6	Die IT-Sicherheitseigenschaften der verwendeten ML-Bibliotheken und -Frameworks MÜSSEN geprüft bzw. getestet werden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf eventuelle Datenübertragungen bei der Nutzung.	Siehe Masterarbeit	gering				
R 1.6.1	Projektpartner	falsches / unpassendes Verfahren	Es könnte ein falsches oder unpassendes Verfahren zum Training des generativen ML-Modells verwendet werden, das für (Teile von) Daten falsche oder fehlerhafte Daten generiert.	gering	hoch	Integrität	2	M 1.6.1	AP 6	Das Trainingsverfahren muss geeignet sein, um ein generatives Modell zu trainieren, das zu den Originaldaten statistisch äquivalente synthetische Daten für den Anwendungsfall Sturz generieren kann. Dafür MÜSSEN Prüfkriterien festgelegt werden, an denen sich die Geeignetheit bemessen soll. Außerdem MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Durchführung der Prüfung MUSS dokumentiert werden.	Siehe Synthetisierungskonzept, Masterarbeit und Synthetisierungsprotokoll	gering				
R 1.6.2	Projektpartner	fehlerhafte Implementation des Verfahrens	Das Verfahren zum Training könnte fehlerhaft um- oder eingesetzt werden, sodass das generative ML-Modell falsche oder fehlerhafte Daten generiert.	gering	hoch	Integrität	2	M 1.6.2	AP 6	Zur Sicherstellung, dass das Trainingsverfahren korrekt um- und eingesetzt wird, MÜSSEN Integrationstests spezifiziert, durchgeführt und dokumentiert werden; MUSS ein Code Review (Vier-Augen-Prinzip durchgeführt und dokumentiert werden); MUSS ein Freigabeprozess spezifiziert, umgesetzt und dokumentiert werden. Der Freigabeprozess SOLL mehrstufig sein.	Siehe Synthetisierungskonzept, Masterarbeit und Synthetisierungsprotokoll	gering				
R 1.7.1	Projektpartner, Dritte	Identifizierbarkeit / Membership Inference Attack	Ein Angreifer könnte in der Lage sein, einzelne Patient:innen im Datensatz zu re-identifizieren, oder feststellen, dass Daten von Patient:innen im Datensatz vorhanden sind.	gering	erhöht	Vertraulichkeit, Nichtverketzung	1	M 1.7.1	AP 6	Das Generator-Modell MUSS abgeschottet sein. Zugriffsberechtigungen MÜSSEN definiert werden, Zugriffe MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Synthetisierungskonzept, Masterarbeit und Synthetisierungsprotokoll	gering				
R 1.7.1								M 1.7.2	AP 6	Die Anonymität der Daten MUSS geprüft werden. Dazu MÜSSEN Prüfkriterien festgelegt werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Prüfung und das Prüfergebnis MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.8.1	Projektpartner	Overfitting / Underfitting	Das generative ML-Modell könnte über- oder unterangepasst sein, also zu viele erklärende Variablen enthalten oder relevante Variablen außer Acht gelassen haben. Die generierten synthetischen Daten könnten sich dann in relevanter Weise von den Ausgangsdaten unterscheiden, sodass die Vorhersagequalität des Vorhersagemodells leidet.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 1.8.1	AP 6	Die synthetisch generierten Daten MÜSSEN auf Qualität, insbesondere Vergleichbarkeit mit den Originaldaten, geprüft werden. Es MÜSSEN Qualitätsmetriken spezifiziert werden. Es MUSS ein Verfahren zur Qualitätsprüfung und -sicherung spezifiziert werden. Die Prüfungen & Tests MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.9.1	Projektpartner, Dritte	Identifizierbarkeit	Ein Angreifer könnte in der Lage sein, einzelne Patient:innen im synthetischen Datensatz zu re-identifizieren.	gering	gering	Vertraulichkeit, Nichtverketzung	1	M 1.9.1	AP 6	Die Anonymität der Daten MUSS geprüft werden. Dazu MÜSSEN Prüfkriterien festgelegt werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Prüfung und das Prüfergebnis MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.10.1				gering	erhöht	Integrität	1	M 1.10.1	AP 7	Die IT-Sicherheitseigenschaften der verwendeten ML-Bibliotheken und -Frameworks MÜSSEN geprüft bzw. getestet werden. Das gilt insbesondere im Hinblick auf eventuelle Datenübertragungen bei der Nutzung.	Siehe Masterarbeit	gering				
R 1.11.1	Projektpartner	fehlerhaftes Modell	Das Vorhersagemodell könnte fehlerhaft sein.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 1.11.1	AP 7	Es MUSS geprüft werden, ob das Vorhersagemodell korrekt ist. Es MÜSSEN Prüfkriterien spezifiziert werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Prüfung MUSS dokumentiert werden. Es MUSS geprüft werden, ob und wie das Modell kalibriert werden muss. Wenn notwendig, MUSS das Modell kalibriert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.12.1	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	use-case-agnostische Risiken		in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	M 1.12.1	AP 4 und AP 6	Für diese Nutzungen und die daraus erwachsenden Risiken MUSS eine eigene DSFA erstellt werden: 1) Definition der Bedingungen, unter denen die Daten zur Verfügung gestellt werden sollen; 2) Prüfverfahren; 3) Dokumentation	DSFA wurde erstellt, Ergebnisse wurden hier eingefügt.	gering				
R 1.12.1.1			Es kann nur der oder die erste Empfänger:in der Daten wirksam verpflichtet werden, und die Verpflichtung umfasst nicht die nachfolgenden Empfänger:innen, weshalb diese dann nicht wirksam an die Bedingungen gebunden sind, die wir für erforderlich erachten.	hoch	erhöht	alle	2	M 1.12.1.1	AP 6, Plattform	Die Datenempfänger:innen und -nutzer:innen MÜSSEN darauf verpflichtet werden, die Daten nicht weiterzugeben. Die Verpflichtung SOLL dokumentiert werden.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	gering				
R 1.12.1.1.1			Empfänger:innen könnten die Eigenschaften und Grenzen der Daten nicht verstehen und daher diese außerhalb der Grenzen dessen verwenden, wofür wir Eigenschaften geprüft haben und garantieren können, etwa Nichtdiskriminierung, Nützlichkeit oder Anonymität.	erhöht	erhöht	Integrität, Transparenz, Nichtverketzung	2	M 1.12.1.1.1	AP 6, Plattform	Die Daten und Datensätze MÜSSEN dokumentiert werden, insbesondere im Hinblick auf ihre Eigenschaften und Grenzen, die Auswirkungen auf die spätere Nutzung haben können. Es SOLL sichergestellt werden, dass die Datenempfänger:innen und -nutzer:innen die Dokumentation beachten, mindestens aber, dass sie auf das Lesen der Dokumentation verpflichtet werden.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	gering				
R 1.12.1.2	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Regelbrüche	Die gesetzten und beim Download der Daten akzeptierten Regeln und Bedingungen könnten verletzt werden.	erhöht	erhöht	alle	2	M 1.12.1.2	AP 6, Plattform	Die Identität der Datenempfänger:innen und -nutzer:innen SOLL vor dem Download abgefragt und überprüft werden. Die Prüfung SOLL dokumentiert werden.	Da keine Datenplattform diese Leistung für synth. Daten bietet, wurde der Umfang der synth. Daten beschränkt und anstelle einer vorherigen Prüfung wird eine nachträgliche Beobachtung umgesetzt.	erhöht				
R 1.12.1.3	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Unfairness / Diskriminierung	Die Daten könnten statistisch so verteilt sein, dass sie Teile der Patient:innenpopulation unfair abbilden bzw. bei einer Verwendung der Daten, etwa für das Training von Modellen, diskriminierende Auswirkungen haben.	erhöht	hoch	Integrität	3	M 1.12.1.3	AP 4 und AP 6, Plattform	MIT INTERMEDIÄR / PLATTFORM AUSHANDELN: Die Plattform MUSS sicherstellen, dass die Regeln und Anforderungen durchgesetzt werden. Die Plattform MUSS sicherstellen, dass Regelbrüche geahndet werden.	erhöht					
R 1.12.1.4	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	fehlerhafte Vorhersagen	Es könnten Modelle auf den Daten trainiert und für Populationen verwendet werden, die nicht die gleiche statistische Verteilung aufweisen wie die Ursprungspopulationen.	erhöht	hoch	alle	2	M 1.12.1.4	AP 6, Plattform	Die Datenqualität MUSS für verschiedene Patient:innengruppen geprüft werden. Es SOLLTEN sowohl Bevölkerungsgruppen als auch statistisch ermittelte Cluster / Gruppen getestet werden. Es MÜSSEN Kriterien spezifiziert werden. Es MUSS ein Verfahren spezifiziert werden. Die Ergebnisse MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.12.1.5	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Falschzuschreibung auf Personen	Die Daten könnten fehlerhafterweise auf identifizierbare Personen zugeschrieben werden.	erhöht	gering	Integrität, Transparenz, Nichtverketzung	1	M 1.12.1.5	AP 6, Plattform	Randfälle / Edge Cases SOLLTEN entdeckt werden. Es MUSS spezifiziert werden, was als Edge Cases verstanden werden soll. Edge Cases SOLLTEN definiert werden. Es SOLL ein Erkennungsverfahren für Edge Cases entwickelt werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.12.1.6	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Ableitung des Abrechnungsverhaltens	Aus den Daten könnte das Abrechnungsverhalten der medizinischen Ursprungseinrichtung der Daten abgeleitet werden.	erhöht	hoch	Integrität	3	M 1.12.1.6	AP 6, Plattform	Identifizierte Randfälle / Edge Cases MÜSSEN dokumentiert werden. Identifizierte Randfälle / Edge Cases SOLLTEN so an nachfolgende Nutzer:innen weitergegeben werden, dass sie damit etwas anfangen können.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.12.1.7	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Rufschädigung	Aus dem abgeleiteten Abrechnungsverhalten könnte der medizinischen Ursprungseinrichtung ein Rufschaden entstehen.	erhöht	hoch	Integrität, Nichtverketzung	3	M 1.12.1.7	AP 6, Plattform	Es MUSS verboten werden, auf den Daten trainierte Modelle in die direkte Anwendung zu nehmen. Die Datenempfänger:innen und -nutzer:innen MÜSSEN auf diese Beschränkung der Daten explizit hingewiesen werden.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	gering				
R 1.12.1.8	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Verfolgen von Profitzwecken	Die Daten könnten zu Profitzwecken verwendet werden.	erhöht	gering	Nichtverketzung	1	M 1.12.1.8	AP 6, Plattform	Es MUSS verboten werden, die Daten mit personenbezogenen Daten zu verketten. Es MUSS klargestellt und dokumentiert werden, nach welchen Maßgaben die Daten nicht personenbezogen sind, um so den Datenempfänger:innen und -nutzer:innen klar zu machen, dass jede scheinbare Identifikation von Personen aus den Daten eine Fehlidentifikation ist. Es MUSS klargestellt und dokumentiert werden, dass jede Verketzung mit anderen, personenbezogenen Daten alle Aussagen über die Nichtpersonenbeziehbarkeit / Anonymität der Daten invalidiert.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	gering				
R 1.12.1.9	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Verfolgen von Profitzwecken	Die Daten könnten zu Profitzwecken verwendet werden.	erhöht	gering	Nichtverketzung	1	M 1.12.1.9	AP 6, Plattform	Es MUSS verboten werden, die Daten zum Zweck der Untersuchung des Abrechnungsverhaltens der medizinischen Ursprungseinrichtung zu verwenden. Es MUSS klargestellt werden, dass sich aufgrund der erfolgten Anonymisierung und Synthetisierung keine validen Aussagen zum Abrechnungsverhalten der medizinischen Ursprungseinrichtung aus den Daten ableiten lassen.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	gering				
R 1.12.1.10	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	Verfolgen von Profitzwecken	Die Daten könnten zu Profitzwecken verwendet werden.	erhöht	gering	?	2	M 1.12.1.10	Projektleitung	Das Projekt hat beschlossen, keine Nutzungsbeschränkungen für Profitzwecke festzulegen.	erhöht					
R 1.12.2	Forscher:innen, KI-Entwickler:innen, Dritte	use-case-spezifische Risiken		in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	M 1.12.1	AP 4 und AP 6	Für diese Nutzungen und die daraus erwachsenden Risiken MUSS eine eigene DSFA erstellt werden: 1) Definition der Bedingungen, unter denen die Daten zur Verfügung gestellt werden sollen; 2) Prüfverfahren; 3) Dokumentation	DSFA wurde erstellt, Ergebnisse wurden hier eingefügt.	gering				
R 1.12.2.1	Projektpartner	fehlende Nützlichkeit	Die Daten könnten nicht nützlich sein.	gering	erhöht	Integrität	1	M 1.12.2.1	AP 6, Plattform	Die Nützlichkeit der Daten SOLL sichergestellt werden. Es SOLLTEN Kriterien & Metriken für die Bewertung der Nützlichkeit spezifiziert werden. Es SOLLTEN Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Ergebnisse SOLLTEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				
R 1.12.2.2								M 1.12.2.2	AP 4 und AP 6	Es SOLLTEN NICHT spezielle Anforderungen an einzelne Use cases formuliert werden. Die Entwicklungen SOLLTEN bis zum Projektende weiter beobachtet und diskutiert werden.	n.a.					
R 1.12.3	alle	unidentifizierte Risiken	Es könnten später neue Risiken auftauchen.	in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	in eigener DSFA	M 1.12.1	AP 4 und AP 6	Für diese Nutzungen und die daraus erwachsenden Risiken MUSS eine eigene DSFA erstellt werden: 1) Definition der Bedingungen, unter denen die Daten zur Verfügung gestellt werden sollen; 2) Prüfverfahren; 3) Dokumentation	DSFA wurde erstellt, Ergebnisse wurden hier eingefügt.	gering				
	alle	unidentifizierte Risiken	Es könnten später neue Risiken auftauchen.	erhöht	erhöht	alle	2	M 1.12.3.1	AP 4 und AP 6, Plattform	MIT INTERMEDIÄR / PLATTFORM AUSHANDELN: Die Risikoanalyse SOLL regelmäßig überprüft und ggfs. wiederholt werden.	Das bietet keine Datenplattform für synth. Daten, daher durch nachträgliche Beobachtung umgesetzt.	gering				
	alle	unidentifizierte Risiken	Es könnten später neue Risiken auftauchen.	erhöht	erhöht	alle	2	M 1.12.3.2	AP 4 und AP 6, Plattform	MIT INTERMEDIÄR / PLATTFORM AUSHANDELN: Das Datenteilen SOLL stoppbar bzw. abbrechbar sein.	Datenteilen ist stoppbar.	gering				
								M 1.12.4.1	AP 4 und AP 6	NOCH ABSCHLIEßEND IM PROJEKT ZU KLÄREN: Nutzer:innen MÜSSEN darauf verpflichtet werden, auf den Daten trainierte Modelle unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar zu machen.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	n.a.				
								M 1.12.4.2	AP 4 und AP 6	Nutzer:innen MÜSSEN darauf verpflichtet werden, bei der Nutzung der Daten die Quelle anzugeben.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	n.a.				
								M 1.12.4.3	AP 4 und AP 6	MIT INTERMEDIÄR / PLATTFORM AUSHANDELN: Nutzer:innen MÜSSEN darauf verpflichtet werden, im Falle einer Veröffentlichung von Arbeiten, die auf den Daten aufbauen oder sie nutzen, Publikationsnachweise zu liefern.	Teil der Datenbeschreibung und -lizenz	n.a.				
R 1.13.1	Projektpartner, Dritte	Identifizierbarkeit / Membership Inference Attack	Ein Angreifer könnte in der Lage sein, einzelne Patient:innen im Datensatz zu re-identifizieren, oder feststellen, dass Daten von Patient:innen im Datensatz vorhanden sind.	gering	erhöht	Vertraulichkeit, Nichtverketzung	1	M 1.13.1	AP 7	Das Vorhersagemodell MUSS abgeschottet sein. Zugriffsberechtigungen MÜSSEN definiert werden, Zugriffe MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Synthetisierungskonzept, Masterarbeit und Synthetisierungsprotokoll	gering				
R 1.13.1								M 1.13.2	AP 7	Die Anonymität der Daten MUSS geprüft werden. Dazu MÜSSEN Prüfkriterien festgelegt werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Prüfung und das Prüfergebnis MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering				

Ref.-Nr.	Risikoquelle	Risiko bzw. Bedrohung	Risiken					Ref.-Nr.	Verantwortliche APs	Schutzmaßnahmen	Getroffene Maßnahmen	Restrisiko		
			Nähere Beschreibung des Risikos	Risikobewertung			Geplante Maßnahmen							
				Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß	Betroffene Gewährleistungsziele	Risikoklasse							
R 1.13.2	Projektpartner	Unfairness / Diskriminierung	Das Vorhersagemodell könnte für bestimmte Patientinnengruppen (signifikant) schlechtere Vorhersagequalität besitzen.	hoch	hoch	Integrität	3	M 1.13.3	AP 7	Die Vorhersagequalität MUSS für verschiedene Patientinnengruppen geprüft werden. Es SOLLTEN sowohl Bevölkerungsgruppen als auch statistisch ermittelte Cluster / Gruppen getestet werden. Es MÜSSEN Kriterien spezifiziert werden. Es MUSS ein Verfahren spezifiziert werden. Die Ergebnisse MÜSSEN dokumentiert werden.	Siehe Datenqualitäts- und -anonymitätsprüfkonzept und -protokoll sowie die Markdown-Datei	gering		
								M 1.13.4					AP 7	Randfälle / Edge Cases SOLLTEN entdeckt werden. Es MUSS spezifiziert werden, was als Edge Cases verstanden werden soll. Edge Cases SOLLTEN definiert werden. Es SOLL ein Erkennungsverfahren für Edge Cases entwickelt werden.
								M 1.13.5						Identifizierte Randfälle / Edge Cases MÜSSEN dokumentiert werden. Identifizierte Randfälle / Edge Cases SOLLTEN so an nachfolgende Entwicklungs- und Anwendungsschritte weitergegeben werden, dass die nachfolgenden Schritte damit etwas anfangen können.
R 1.14.1	Projektpartner	fehlerhafte Implementation des Vorhersage-Moduls	Das Vorhersagemodell könnte fehlerhaft in verwendbare Module, etwa in Form von Docker-/Kubernetes-Laufzeitumgebungen oder Micro Services, implementiert werden.	gering	hoch	Integrität	2	M 1.14.1	AP 7	Zur Sicherstellung, dass das Vorhersagemodell korrekt in verwendbare Module, etwa Docker- / Kubernetes-Laufzeitumgebungen, umgesetzt ist, MÜSSEN Integrationstests spezifiziert, durchgeführt und dokumentiert werden; MUSS ein Code Review (Vier-Augen-Prinzip durchgeführt und dokumentiert werden); MUSS ein Freigabeprozess spezifiziert, umgesetzt und dokumentiert werden. Der Freigabeprozess SOLL mehrstufig sein.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.1.1	Einrichtung, Pflegekraft	Systemausfall	Das Sturzvorhersagesystem bzw. die Vorhersageleistung könnte in einer konkreten Pflegesituation nicht zur Verfügung stehen.	erhöht	erhöht	Verfügbarkeit	2	M 2.1.1	Anwendung	Es SOLL sichergestellt werden, dass das Vorhersagesystem verfügbar ist. Es SOLL sichergestellt werden, dass die Vorhersageleistung verfügbar ist.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.1.2		Anwendung	Es MUSS ein manuelles Fallback bei Ausfällen geben.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt	
				hoch	erhöht	Transparenz	2	M 2.1.3	AP 7 und AP 10	Es MUSS Transparenz für Pflegekräfte hergestellt werden. Die Ergebnisse der Sturzrisikovorhersage SOLLTEN für Pflegekräfte erklärbar und nachvollziehbar sein. Es MÜSSEN Kriterien für Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit spezifiziert werden. Es SOLLTEN Nutzertests mit Pflegekräften durchgeführt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
				hoch	erhöht	Transparenz	2	M 2.1.4	AP 7 und AP 10	Es MUSS Transparenz für Patient:innen hergestellt werden. Die Ergebnisse der Sturzrisikovorhersage SOLLTEN für Patient:innen erklärbar und nachvollziehbar sein. Es MÜSSEN Kriterien für Erklärbarkeit und Nachvollziehbarkeit spezifiziert werden. Es SOLLTEN Nutzertests mit Patient:innen durchgeführt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
				hoch	erhöht	Transparenz	2	M 2.1.5	AP 7	Das System MUSS die Gewissheit der Vorhersage transparent machen. Es MÜSSEN Metriken spezifiziert werden. Es MUSS ein Verfahren für die Gewissheitsermittlung spezifiziert werden. Es MÜSSEN Tests durchgeführt und dokumentiert werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.1.2	Einrichtung, Pflegekraft (?)	automatisierte Entscheidung im Einzelfall	Patient:innen könnten einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen werden, die ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt	gering	erhöht	Intervenierbarkeit	1	M 2.1.6	AP 10 und Anwendung	„Human in the loop“: Die Ausgaben des Sturzrisikovorhersagesystems MÜSSEN von einer Pflegekraft überprüft werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.2.1	Projektpartner (?), Entwickler	Unverständlichkeit / schlechtes UI	Das User Interface des Sturzvorhersagesystems könnte defizitär sein, sodass die Verständlichkeit leidet. Die das System nutzenden Pflegekräfte könnten daher die erforderlichen Eingaben fehlerhaft eingeben oder die Systemausgaben falsch verstehen.	erhöht	erhöht	Transparenz	2	M 2.2.1	AP 10 und Anwendung	Bei der Einbindung des Sturzvorhersagesystems MUSS sichergestellt werden, dass das UI verständlich und gut benutzbar ist.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.1	Projektpartner, Entwickler	fehlerhafte Risikoeinstufung	Das Sturzvorhersagesystem könnte eine fehlerhafte Risikoeinstufung für eine Patientin ausgeben.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.2	Projektpartner, Entwickler	zu niedrige Sturzrisikoeinstufung	Das Sturzvorhersagesystem könnte eine fehlerhaft zu niedrige Risikoeinstufung für eine Patient:in ausgeben.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.3	Pflegekraft	fehlende (Sturz-) Schutzmaßnahmen (Gesundheitsrisiko)	Aufgrund des fehlerhaft zu niedrig eingestuften Sturzrisikos könnten erforderliche Schutzmaßnahmen unterlassen werden.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.4	Projektpartner, Entwickler	zu hohe Sturzrisikoeinstufung	Das Sturzvorhersagesystem könnte eine fehlerhaft zu hohe Risikoeinstufung für eine Patient:in ausgeben.	erhöht	gering	Integrität	1	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.5	Pflegekraft	überflüssige (Sturz-) Schutzmaßnahmen (Autonomierisiko)	Aufgrund des fehlerhaft zu hoch eingestuften Sturzrisikos könnten überflüssige, nicht indizierte Schutzmaßnahmen durchgeführt werden.	erhöht	gering	Integrität	1	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, falsch identifizierte Risikofaktoren zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.3.6	Einrichtung	Ineffizienz des Gesundheitssystems	Aufgrund der Durchführung von überflüssigen, nicht indizierten Schutzmaßnahmen könnte es zu Ineffizienzen im Gesundheitssystem kommen.	gering	gering	Integrität	1	M 2.3.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, fehlerhafte Risikoeinstufungen zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, falsch identifizierte Risikofaktoren zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.1	Projektpartner, Entwickler	falsch identifizierte Risikofaktoren	Das Sturzvorhersagesystem könnte die sturzbezogenen Risikofaktoren falsch identifizieren.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Patient:innen SOLL die Möglichkeit eingeräumt werden, (Sturz-)Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu widersprechen: Intervenierbarkeit / Kontestierbarkeit.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.2	Projektpartner, Entwickler	falsche (Sturz-) Schutzmaßnahmen-vorschläge	Das Sturzvorhersagesystem könnte falsche, nicht indizierte und dabei möglicherweise gesundheitsgefährdende Schutzmaßnahmen vorschlagen.	erhöht	erhöht	Integrität	2	M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, falsch identifizierte Risikofaktoren zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.3	Pflegekraft	falsche (Sturz-) Schutzmaßnahmen (Gesundheitsrisiko)	Es werden falsche, nicht indizierte und dabei möglicherweise gesundheitsgefährdende Schutzmaßnahmen durchgeführt.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, falsch identifizierte Risikofaktoren zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.4.2	Anwendung	Patient:innen SOLL die Möglichkeit eingeräumt werden, (Sturz-)Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu widersprechen: Intervenierbarkeit / Kontestierbarkeit.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.4	Projektpartner, Entwickler	fehlende (Sturz-) Schutzmaßnahmen-vorschläge	Das Sturzvorhersagesystem könnte eigentlich indizierte, erforderliche Schutzmaßnahmen nicht vorschlagen.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.4.1	AP 10 und Anwendung	Die mit dem System arbeitenden Pflegekräfte MÜSSEN befähigt werden, falsch identifizierte Risikofaktoren zu erkennen. Es MÜSSEN entsprechende Trainingsmaterialien und Schulungsangebote bereitgestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.3	Pflegekraft	falsche (Sturz-) Schutzmaßnahmen (Gesundheitsrisiko)	Es werden falsche, nicht indizierte und dabei möglicherweise gesundheitsgefährdende Schutzmaßnahmen durchgeführt.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.4.2	Anwendung	Patient:innen SOLL die Möglichkeit eingeräumt werden, (Sturz-)Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu widersprechen: Intervenierbarkeit / Kontestierbarkeit.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.4.4	Projektpartner, Entwickler	fehlende (Sturz-) Schutzmaßnahmen-vorschläge	Das Sturzvorhersagesystem könnte eigentlich indizierte, erforderliche Schutzmaßnahmen nicht vorschlagen.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.4.3	Anwendung	Pflegekräften SOLL die Möglichkeit eingeräumt werden, nicht vorgeschlagene (Sturz-)Schutz- und Interventionsmaßnahmen durchzuführen.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.5.1	Pflegekraft	Aufdeckung persönlicher Umstände (Privatheitsrisiko)	Bei der Ausgabe von Risikoeinstufungen und identifizierten Risikofaktoren sowie deren Erklärung (XA) können vertrauliche persönliche Umstände von Patient:innen aufgedeckt werden.	gering	erhöht	Vertraulichkeit	1	M 2.5.1	AP 6 und 7, Anwendung	Bei der Ausgabe von Risikoeinstufungen und identifizierten Risikofaktoren sowie deren Erklärung (XA) SOLL das System verhindern, dass vertrauliche persönliche Umstände von Patient:innen aufgedeckt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.7.1	Pflegekraft	empfohlene (Sturz-) Schutzmaßnahmen nicht umgesetzt	Die Pflegekraft könnte empfohlene indizierte Schutzmaßnahmen nicht durchführen. Die Arbeit mit dem Sturzvorhersagesystem könnte als entwürdigend empfunden werden, etwa weil die Pflegekraft sich als Unterworfene der Maschine behandelt sieht oder aus Angst, als Mensch in der Pflege von der Maschine ersetzt zu werden.	erhöht	hoch	Integrität	2	M 2.7.1	Anwendung	Patient:innen MÜSSEN Maßnahmenvorschläge des Systems auch dann transparent gemacht werden, wenn diese nicht durchgeführt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.7.2		Anwendung	Patient:innen SOLL die Möglichkeit eingeräumt werden, (Sturz-)Schutz- und Interventionsmaßnahmen zu einzufordern, die nicht vorgeschlagen wurden: Intervenierbarkeit / Kontestierbarkeit.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt	
R 2.9.1	Einrichtung	entwürdigende Arbeit	Pflegekräfte könnten die Fähigkeiten des Sturzvorhersagesystems oder ihre eigenen Kompetenzen im Umgang mit dem System sowie seinen Ausgaben falsch bewerten, sodass die Arbeit mit dem System darunter leidet und die Nutzung der Systemausgaben falsch, entweder zu kritisch oder zu unkritisch, vollzogen wird.	gering	erhöht	Intervenierbarkeit	1			Platzhalter für einen ganzen Strauß an Risiken; geplante Maßnahmen sind alle unter M 2.9.X aufgeführten	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.9.2	Einrichtung	fehlerhafte Bewertung der Kompetenz von 1) System; 2) Pflegekraft	Fehlerhafte Systemausgaben könnten fälschlicherweise befolgt werden, etwa weil sie nicht erkannt werden, weil die Pflegekraft ihren eigenen Erfahrungen und Kompetenzen nicht hinreichend vertraut, oder weil mit den Systemausgaben nicht hinreichend reflektiert umgegangen wird.	erhöht	erhöht	Transparenz	2	M 2.9.1	AP 10 und Anwendung	Pflegekräften SOLL Schulung und Weiterbildung angeboten werden, die sie in die Lage versetzen, ihre eigenen und die Kompetenzen des Systems zur Sturzvorhersage realistisch einschätzen zu können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.9.3	Pflegekraft	fehlerhafte Befolgung von Systemausgaben	Korrekte Systemausgaben könnten fälschlicherweise nicht befolgt werden, etwa weil die Pflegekraft ihre eigenen Erfahrungen oder Kompetenzen gegenüber dem System überbewertet oder weil sie die Systemausgaben sonst nicht für korrekt oder sinnvoll hält.	erhöht	erhöht	Transparenz, Intervenierbarkeit	2	M 2.9.1	AP 10 und Anwendung	Pflegekräften SOLL Schulung und Weiterbildung angeboten werden, die sie in die Lage versetzen, ihre eigenen und die Kompetenzen des Systems zur Sturzvorhersage realistisch einschätzen zu können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.9.4	Pflegekraft	fehlerhafte Nichtbefolgung von Systemausgaben	Korrekte Systemausgaben könnten fälschlicherweise nicht befolgt werden, etwa weil die Pflegekraft ihre eigenen Erfahrungen oder Kompetenzen gegenüber dem System überbewertet oder weil sie die Systemausgaben sonst nicht für korrekt oder sinnvoll hält.	gering	erhöht	Transparenz, Intervenierbarkeit	1	M 2.9.1	AP 10 und Anwendung	Pflegekräften SOLL Schulung und Weiterbildung angeboten werden, die sie in die Lage versetzen, ihre eigenen und die Kompetenzen des Systems zur Sturzvorhersage realistisch einschätzen zu können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
R 2.9.5	Einrichtung	unklare Verantwortlichkeit	Die Verantwortlichkeiten könnten nicht hinreichend geklärt sein, etwa unter welchen Bedingungen und nach welchen Kriterien Systemausgaben hinterfragt und von ihnen abgewichen werden soll.	hoch	erhöht	Transparenz	2	M 2.9.2	AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Verantwortlichkeiten und -verteilung zwischen Betreiber (Einrichtung), System und Pflegekräften festgelegt werden. Die Festlegungen MÜSSEN den Pflegekräften bekannt gemacht werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.9.3		AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Arbeitsvorgaben gemacht werden, wann, unter welchen Bedingungen und wie Systemausgaben durch Pflegekräfte überstimmt werden können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt	
								M 2.9.4		AP 10 und Anwendung	Die Arbeitsvorgaben SOLLTEN so gestaltet sein, dass sie die Verantwortungsfähigkeit der Pflegekräfte gewährleisten.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt	
								M 2.9.1		AP 10 und Anwendung	Pflegekräften SOLL Schulung und Weiterbildung angeboten werden, die sie in die Lage versetzen, ihre eigenen und die Kompetenzen des Systems zur Sturzvorhersage realistisch einschätzen zu können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt	
								M 2.9.2	AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Verantwortlichkeiten und -verteilung zwischen Betreiber (Einrichtung), System und Pflegekräften festgelegt werden. Die Festlegungen MÜSSEN den Pflegekräften bekannt gemacht werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		
								M 2.9.3	AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Arbeitsvorgaben gemacht werden, wann, unter welchen Bedingungen und wie Systemausgaben durch Pflegekräfte überstimmt werden können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt		

Ref.-Nr.	Risikoquelle	Risiko bzw. Bedrohung	Risiken				Schutzmaßnahmen					
			Nähere Beschreibung des Risikos	Eintrittswahrscheinlichkeit	Schadensausmaß	Betroffene Gewährleistungsziele	Risikoklasse	Ref.-Nr.	Verantwortliche APs	Geplante Maßnahmen	Getroffene Maßnahmen	Restrisiko
R 2.9.6	Einrichtung	Vorwurf der fehlerhaften (Nicht-) Befolgung von Systemausgaben	könnte der Pflegekraft als Arbeitsfehler vorgeworfen werden, eventuell mit arbeitsrechtlichen Folgen.	erhöht	gering	Nichtverkettung	1	M 2.9.4	AP 10 und Anwendung	Die Arbeitsvorgaben SOLLEN so gestaltet sein, dass sie die Verantwortungsfähigkeit der Pflegekräfte gewährleisten.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 2.9.7	Einrichtung	Haftungsrisiko	Pflegekräfte könnten sich aufgrund ihres Umgangs mit dem Vorhersagesystem und den Systemausgaben einem Haftungsrisiko ausgesetzt sehen.	gering	gering	Nichtverkettung	1	M 2.9.1	AP 10 und Anwendung	Pflegekräften SOLL Schulung und Weiterbildung angeboten werden, die sie in die Lage versetzen, ihre eigenen und die Kompetenzen des Systems zur Sturzvorhersage realistisch einschätzen zu können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 2.9.2	AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Verantwortlichkeiten und -verteilung zwischen Betreiber (Einrichtung), System und Pflegekräften festgelegt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 2.9.3	AP 10 und Anwendung	Vor Inbetriebnahme des Systems MÜSSEN Arbeitsvorgaben gemacht werden, wann, unter welchen Bedingungen und wie Systemausgaben durch Pflegekräfte überstimmt werden können.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 2.9.4	AP 10 und Anwendung	Die Arbeitsvorgaben SOLLEN so gestaltet sein, dass sie die Verantwortungsfähigkeit der Pflegekräfte gewährleisten.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 2.9.9	Einrichtung	Überwachung der Arbeitsleistung	Die Dokumentation der Arbeit mit dem Vorhersagesystem, einschließlich der Zugriffe auf Patient:innendaten, könnte zur Überwachung der Arbeitsleistung von Pflegekräften genutzt werden.	erhöht	erhöht	Nichtverkettung	2	M 2.9.5	Anwendung	Das System SOLL so gestaltet, eingeführt und genutzt werden, dass die Intervenierbarkeit (Kontestierbarkeit) für Patient:innen gewährleistet wird, um den Dialog in der Pflege sicherzustellen.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 2.9.6	Anwendung	Die Dokumentation von Datenzugriffen, Nutzdaten, Systemausgabe und (nicht) ergriffene Maßnahmen MUSS so gestaltet sein, dass sie nicht für andere Zwecke als den Schutz der Gesundheit von Patient:innen und der Verbesserung der Pflege genutzt werden, insbesondere nicht zur Arbeitsüberwachung (Zweckbindung).	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.1.1	Einrichtung, Pflegekraft	fehlende Vorbehandlungsdaten	Die für die Durchführung des Sturzassessments erforderlichen Vorbehandlungsdaten könnten fehlen.	hoch	erhöht	Integrität	2	M 2.9.7	Anwendung	Es MÜSSEN Zugriffsrechte und -bedingungen für die Protokollkosten festgelegt, dokumentiert, technisch und organisatorisch umgesetzt und durchgesetzt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 3.1.1	Anwendung	Für die Durchführung des Sturzassessments erforderliche Vorbehandlungsdaten MÜSSEN verfügbar sein.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.1.2	Einrichtung, Pflegekraft	fehlerhafte Vorbehandlungsdaten	Die für die Durchführung des Sturzassessments verwendeten Vorbehandlungsdaten könnten fehlerhaft sein.	hoch	erhöht	Integrität	2	M 3.1.2	Anwendung	Für den Fall, dass Vorbehandlungsdaten fehlen, MUSS ein manuelles Fallback vorhanden sein.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 3.1.3	Anwendung	Die Integrität der für das Sturzassessment verwendeten Vorbehandlungsdaten MUSS sichergestellt werden. Die Korrektheit der Daten MUSS sichergestellt werden. Die Validität der Daten MUSS sichergestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.1.3	Einrichtung, Pflegekraft	fehlerhafte Behandlungsdaten	Die für die Durchführung des Sturzassessments verwendeten Behandlungsdaten könnten fehlerhaft sein und so zu falschen Ergebnissen der Risikovorhersage führen.	hoch	erhöht	Integrität	2	M 3.1.4	AP 6 und Anwendung	Zur Sicherung der Integrität aller Daten der einzelnen Patient:innen, die für das Sturzassessment verwendet werden, SOLLEN Schema-Mapping und -prüfung umgesetzt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 3.1.3	Anwendung	Die Integrität der für das Sturzassessment verwendeten Vorbehandlungsdaten MUSS sichergestellt werden. Die Korrektheit der Daten MUSS sichergestellt werden. Die Validität der Daten MUSS sichergestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 3.1.4	AP 6 und Anwendung	Zur Sicherung der Integrität aller Daten der einzelnen Patient:innen, die für das Sturzassessment verwendet werden, SOLLEN Schema-Mapping und -prüfung umgesetzt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 3.2.1	Anwendung	Die Integrität der für das Sturzassessment verwendeten, neu erhobenen / eingegebenen Daten MUSS sichergestellt werden. Die Korrektheit der Daten MUSS sichergestellt werden. Die Validität der Daten MUSS sichergestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.2.1	Pflegekraft	fehlerhafte aktuell / direkt erhobene Behandlungsdaten	Die direkt im Zuge der Durchführung des Sturzassessments erhobenen Behandlungsdaten könnten unvollständig oder fehlerhaft sein.	erhöht	erhöht	Integrität	2	M 3.1.4	AP 6 und Anwendung	Zur Sicherung der Integrität aller Daten der einzelnen Patient:innen, die für das Sturzassessment verwendet werden, SOLLEN Schema-Mapping und -prüfung umgesetzt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.3.1	Einrichtung	fehlende oder unklare Verantwortlichkeit	Die Verantwortlichkeiten könnten nicht hinreichend geklärt sein, etwa wie mit welchen Endgeräten, die den Pflegekräften oder den Patient:innen gehören, und den damit erhobenen und gespeicherten Daten im Rahmen des Sturzassessments (sowie davor und danach) umzugehen sein soll.	hoch	erhöht	Transparenz	2	M 3.2.1	Anwendung	Die Integrität der für das Sturzassessment verwendeten, neu erhobenen / eingegebenen Daten MUSS sichergestellt werden. Die Korrektheit der Daten MUSS sichergestellt werden. Die Validität der Daten MUSS sichergestellt werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.3.1	Einrichtung	Haftungsrisiko	Pflegekräfte könnten sich aufgrund ihres Umgangs mit privaten Endgeräten im Rahmen des Sturzassessments einem Haftungsrisiko ausgesetzt sehen.	erhöht	gering	Nichtverkettung	1	M 3.3.1	AP 10 und Anwendung	Wenn Daten aus privaten Endgeräten (von Patient:innen oder von Pflegekräften) für das Sturzassessment verwendet werden sollen (z.B. Bewegungsaufnahmen), MÜSSEN vor Inbetriebnahme des Systems Verantwortlichkeiten und -verteilung zwischen Einrichtung und Pflegekräften festgelegt werden. Die Festlegungen MÜSSEN den Pflegekräften bekannt gemacht werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.3.2	Einrichtung	Haftungsrisiko	Das Vorhersagemodell „veraltet“, d.h. die Vorhersagequalität sinkt, weil sich die Patient:innenpopulation (mit der Zeit) ändert.	gering	erhöht	Integrität	1	M 3.3.1	AP 10 und Anwendung	Wenn Daten aus privaten Endgeräten (von Patient:innen oder von Pflegekräften) für das Sturzassessment verwendet werden sollen (z.B. Bewegungsaufnahmen), MÜSSEN vor Inbetriebnahme des Systems Verantwortlichkeiten und -verteilung zwischen Einrichtung und Pflegekräften festgelegt werden. Die Festlegungen MÜSSEN den Pflegekräften bekannt gemacht werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 4.1	AP 6 und Anwendung	Das Vorhersagemodell MUSS regelmäßig geupdatet werden. Dafür MUSS ein Update-Intervall spezifiziert werden. Es MÜSSEN Verantwortlichkeiten und Verfahren festgelegt werden, die Durchführung MUSS protokolliert werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
R 3.3.2	Einrichtung	Haftungsrisiko	Das Update wird nicht im Rahmen eines Forschungsprojekts durchgeführt und daher weniger streng geprüft.	gering	erhöht	Integrität	1	M 4.2	AP 6 und Anwendung	Die Ergebnisse des Updates des Vorhersagemodells MÜSSEN auf Integrität und Konsistenz geprüft werden. Es MÜSSEN Prüfkriterien spezifiziert werden. Es MUSS ein Prüfverfahren spezifiziert werden. Die Ergebnisse MÜSSEN dokumentiert werden.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt
								M 5.1	Anwendung	Datenzugriffe, Nutzdaten, Systemausgaben und (nicht) ergriffene Maßnahmen MÜSSEN protokolliert werden. Die Protokolle MÜSSEN geprüft werden, wenn es zu Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Patient:innen gekommen ist. Die Protokolle SOLLEN regelmäßig geprüft werden, um die Leistung des Sturzvorhersagesystems zu evaluieren und zu verbessern.	Dokumentation für nachfolgende Einführung und Anwendung	gering, wenn umgesetzt